

O USO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC): no processo de formação do curso de Ciências Naturais no baixo Tocantins

 DOI: 10.5281/zenodo.8137400

Suzane de Freitas Alves¹; Andreza de Lourdes Souza Gomes²

¹suzanedefreitasalves8@gmail.com Graduanda em Ciências Naturais, Universidade Federal do Pará

² algomes@ufpa.br. Dra. Docente, Universidade Federal do Pará

RESUMO: A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tornou-se um novo objeto de aprendizagem para alunos e professores. Atualmente, são utilizados como recursos didáticos devido à sua capacidade de criar novas ferramentas que facilitam o ensino. Esta pesquisa levanta a importância do uso das TICs para os discentes durante a graduação do curso de Ciências Naturais no campus Universitário do Tocantins Cametá, dando ênfase no processo ensino-aprendizagem como possibilidade de facilitar o aprendizado, além de manter a comunicação entre professor e aluno por meios de ferramentas fornecidas por tecnologias e que permitem uma organização mais eficiente de informações.

Palavras-chave: Aprendizagem; TICs; Ciência.

INTRODUÇÃO

As TICs contribuem com novos conhecimentos e estimulam em processos formativos entre professores e alunos, onde é possível desenvolver positivamente o uso de mídias e tecnologias na educação com resultados importantes e mais do que nunca são necessários para melhoria da formação que é oferecida aos estudantes, levando em consideração as tecnologias que são elementos chave para o ensino e aprendizagem, e cada vez mais vem sendo aliadas para a aquisição de conhecimentos (ALVES, 2019). Os benefícios do uso das TIC são diversos, no entanto na educação a distância ganham destaque, pois para facilitar o processo de ensino e fornecer informações e experiências entre alunos e professores e/ou tutores, é necessário que haja uma didática bem explorada pois, tudo será exposto por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). De fato, Behrens (2012) relata que em um mundo globalizado que rompe barreiras de tempo e espaço, o acesso à tecnologia exige uma postura crítica e inovadora que promova as relações com a sociedade como um todo. Trazendo como objetivo principal determinar a utilização das TICs pelos graduandos de ciências naturais buscando avaliar quais os efeitos delas dentro do ensino aprendizagem.

Para tanto a pesquisa faz uma busca bibliográfica e ao final procura comentar as especificidades em torno do tema abordado. O desafio é criar e possibilitar uma nova atividade de ensino em que professores e alunos se envolvam em um processo comum de formação e capacitação de tecnologias e metodologias que compõe a aprendizagem de forma criativa, dinâmica e estimulante, em que o diálogo e a descoberta sejam a essência. Utilizar medidas que permitem mediar os processos de ensinar e aprender, demonstrar uma postura de autonomia, a formação e capacitação de desenvolvimentos colocando a joga toda a criatividade do docente, educar para libertar identidades com processos fundamentais de interação orientando-os a uma reorganização intelectual, promovem uma série de melhorias no processo produtivo.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a construção da pesquisa foi preciso fazer um estudo exploratório voltado para uma pesquisa qualitativa bibliográfica, onde foram analisadas diversas literaturas que tratam o tema, após os dados coletados foi feita uma análise crítica a respeito das informações e finalizando com as conclusões a respeito do que foi alcançando durante a pesquisa. Esta pesquisa foi realizada no estado do Pará com 46 alunos de duas turmas, do curso de licenciatura em ciências naturais da Universidade Federal do Pará, campus do Tocantins Cametá, as turmas em questão ingressaram na faculdade nos anos de 2018 e 2019. Os alunos que foram sujeitos de nossa pesquisa são oriundos dos municípios Cametá, Baião, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Igarapé-Mirim, entre outros municípios. As informações recolhidas foram utilizadas para determinar como as TICs estão sendo utilizadas em contextos educacionais do ponto de vista do acadêmico, e como estes recursos podem ser utilizados de forma mais eficaz. Este conjunto de informações permite a aplicação da lógica indutiva, partindo da análise de alguns casos específicos, para chegar a uma premissa geral. Portanto, a partir das respostas de cada entrevistado, pode-se traçar uma hipótese geral, que indica o uso das TICs no ensino do público da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total de entrevistados menos da metade (45,6%) responderam que utilizam com muita frequência as tecnologias em sala de aula, seguidos de (37%) que confirmam também a presença das TICs com menos frequência, e os outros (17,4%) ressaltam dispor de pouca utilização delas. Com esse resultado é possível afirmar que a tecnologia está presente 100% dentro da sala de aula, em diferentes níveis de frequência. Outro ponto abordado foi a ausência da internet para suas pesquisas a curto prazo, onde a maioria dos entrevistados (58,6%) afirmaram que não teriam condições para adquirir resultados rápidos, enquanto (17,3%) afirma alcançar esses resultados a curto prazo sem precisar dispor da internet, seguido de (10,9%) que reafirmam com exatidão que conseguiriam obter resposta de pesquisa sem depender da internet, e para (13%) dos entrevistados faria pouca falta.

De fato, é fundamental a importância do uso da internet na busca de pesquisas rápidas, atualizadas e com resultados satisfatórios. Já no que se refere a internet, como uma fonte de informação que para muitos veio para substituir os livros didáticos, dos entrevistados (46,7%) seguidos de (22,2%) afirmam que ela é muito importante e substitui com eficiência os materiais didáticos mais antigos de forma instantânea, já (20%) acreditam que faz pouca diferença e (11,1%) afirmam que não, ela não substitui o livro com eficiência. Os resultados aqui obtidos fortalecem a ideia de que as TICs vêm para somar no processo de ensino, sendo uma ferramenta para aquisição de conhecimentos visto que, seu uso no ensino superior pode ser observado como o dinamismo dos sistemas de informação no sentido de apoiar estratégias competitivas, já que permite uma característica inovadora e possibilita às instituições de ensino a aplicação da sua atuação (CALIARI, *et al.*, 2017).

As respostas afirmam que (30,5%) dizem ter alcançado um excelente preparo, seguidos de (15,2%) que enfatizam uma preparação significativa, só que com menos frequência, aos que parcialmente receberam algum tipo de instrução foram (32,6%) e apenas (21,7%) disseram que não receberam nenhum tipo de preparo para utilizar as TICs. Nota-se que apenas uma pequena porcentagem dos entrevistados não recebeu nenhum tipo de preparação para o uso das TICs, assim, constata-se que a maioria recebeu algum tipo de preparo tecnológico para que assim viesse a ter um bom desempenho com essas ferramentas e usufrui dos benefícios que elas podem vir a oferecer. Para falar sobre a utilização do celular durante as aulas de ciências, e a

importância que o mesmo tem durante as atividades, a maioria dos entrevistados (54,3%) afirmou que usufruem do celular com muita frequência e é muito importante como aliado no momento de suas aulas. Seguidos de (26%) que afirmaram ser importante, já a minoria (8,7%) sentem pouca falta desse equipamento, e entre os entrevistados encontrou-se (10,9%) que não sentem falta alguma do uso do mesmo. Assim como o computador o celular deve ser utilizado como recurso pedagógico para promover a aprendizagem. Pois proporciona várias possibilidades como softwares, imagens, simulações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe um crescimento de oportunidades no processo de ensino aprendizagem. Percebemos também uma autonomia do graduando na utilização das TICs, pois os mesmos na maioria das vezes, tem seus aparelhos próprios tecnológicos para seu uso, independente do que a faculdade disponibiliza. No entanto vale ressaltar que as TICs, assim como qualquer outro método de ensino, devem ser introduzidas por profissionais que estejam qualificados, para que tal metodologia, possa impulsionador na busca do saber. Sabendo que ela é uma valiosa ferramenta que precisa e deve ser usada a favor do discente, que veio para ser uma facilitadora do processo de ensino aprendizagem. Outro aspecto importante observado é a integração das TICs ao desenvolvimento de habilidades, uma vez que a maioria dos discentes já estão familiarizados com essas tecnologias, sabendo assim como são importantes para tornar o ensino mais prático e dinâmico.

REFERÊNCIAS

ALVES; D.C. L. **A percepção dos professores sobre o uso das mídias e tecnologias na prática docente e suas contribuições no ifsuldeminas.** Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/191577/alves_dcl_dr_rela.pdf?sequence=5. Acesso em: 22 de nov. 2022.

BEHRENS, Marilda Aparecida. **Docência universitária no paradigma da complexidade: caminho para a visão transdisciplinar.** Capítulo 5 (p. 145 – 158). In: MAGALHÃES, Solange Martins Oliveira; SOUZA, Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de. (Orgs). Formação de Professores: elos da dimensão complexa e transdisciplinar. Goiânia: Ed. da PUC/Goiás, 2012.

CALIARI; Ketter; ZILBER; Moisés; PEREZ; Gilberto. **Tecnologias da informação e comunicação como inovação no ensino superior presencial: uma análise das variáveis que influenciam na sua adoção.** Disponível em: Tecnologias da informação e comunicação como inovação no ensino superior presencial: uma análise das variáveis que influenciam na sua adoção | Elsevier Enhanced Reader. Acesso em: 30 out. 2022.